

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TINCHLIKPARVAR TASHQI SIYOSATI

Shoimov Xusan Alisher o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti Xalqaro munosabatlar fakulteti talabasi

Shoimovxusan04@gmail.com Tel:+998947890417

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070807>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasining xalqaro tashkilotlar, qo'shni va xorijiy davlatlar bilan olib borilayotgan tinchlikparvar tashqi siyosati hamda bu kabi tashkilotlar va davlatlar bilan amalga oshirgan strategiyalarini yoritib beradi. Shu bilan birgalikda, davlatimizning tashqi aloqalarini yanada rivojlantirish maqsadida turli tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Yangi qo'shnihilik, tinchlikparvar tashqi siyosat, Markaziy Osiyo, global taraqqiyot, xalqaro hamjamiyat, milatlararo munosabatlar.

KIRISH:

O'zbekiston 1991-yil 31-avgustda mustaqillikka erishgandan buyon, xorijiy davlatlar, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga, uni mustahkamlashga, o'zining suveren davlat ekanligini boshqa davlatlar tomonidan tan olishiga erishish uchun harakat qilib kelmoqda. Shu maqsada, O'zbekiston Respublikasi o'z milliy manfaatlariga asoslangan holda ochiq, o'zaro manfaatli va konstruktiv tashqi siyosat olib boradi. Davlatimizning zamonaviy tashqi siyosiy kursi dunyoda va mintaqada shiddat bilan o'zgarayotgan vaziyat, hamda mamlakatning ichidagi keng ko'lamlı o'zgarishlarga asoslanib shakllanadi.

O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosati va xalqaro faoliyati O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining normalari va prinsiplariga, "O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to'g'risida" qonunga, "Mudafa to'g'risida" gi, "Harbiy doktrina" siga, va boshqa qonunlarga, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hamda Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkilotining prinsiplari va maqsadlariga, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan ratifikatsiya qilingan O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalri va bitimlaridan kelib chiqadigan majburiyatlarga asoslanadi.

O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining bosh maqsadi – davlat mustqalligini va suverenitetini, xalqaro maydondagi o'rni va rolini mustahkamlash, yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo'shnihilik muhitini shakllantirish, respublikaning tashqi iqtisodiy manfaatlarini faol tarzda ilgari surish.

Respublika harbiy-siyosiy bloklarga qo'shilmaslik kursiga sodiq bo'lib, o'z hududida xorijiy harbiy bazalar va ob'ektlarni joylashtirishga, shuningdek, mamlakat harbiy xizmatchilarining chet eldagi tinchlikparvarlik amaliyotlarida yoki harbiy mojaralarda ishtirok etishgaiga yo'l qo'ymaydi. O'zbekiston barcha qarama-qarshiliklar va nizolarni faqat tinch siyosiy yo'llar bilan hal qilish tarafdori. Tashqi siyosiy faoliyatning asosiy va birinchi darajali vazifalaridan biri bu 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini samarali amalga oshirishdir.

Ushbu maqsadga erishish uchun tashqi siyosat idorasi oldiga quyidagi vazifalar qo'yilgan:

- mamlakatimizda olib borilayotgan demokratik islohotlarni hamda jamiyat va iqtisodiyotni modernizatsiya qilishning jadal jarayonlarini samarali amalga oshirish uchun mumkin qadar qulay tashqi siyosiy shart-sharoitlarni shakllantirish;
- Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni saqlash hamda mustahkamlash, mintaqani xavfsizlik va barqaror taraqqiyot hududiga aylantirish;

- jahonning yetakchi davlatlari va xalqaro tashkilotlar bilan strategik hamkorlik qilishning mutanosib, ko'p qirrali tizimini shakllantirish;
- O'zbekistonning mintaqa va jahon siyosatidagi muhim yo'nalishlar bo'yicha xalqaro tashabbuslarini ilgari surish;
- mahalliy mahsulotlarning eksport hajmini oshirish va geografiyasini kengaytirish borasida ko'maklashish;
- milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va ilg'or texnologiyalarni jalb etishda faol ko'mak berish;
- mamlakatimizga turistlarni jalb qilish hamda turistik infratuzilmani rivojlantirish borasida amaliy yordam ko'rsatish;
- transport va tranzit sohasidagi hamkorlikni kengaytirish va chuqurlashtirishda hamda xalqaro transport kommunikatsiyalari va logistik infratuzilmalarni rivojlanishiga ko'maklashish;
- xorijdagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va yuridik shaxslari huquq va manfaatlarining har tomonlama himoya qilinishini ta'minlash;
- xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlash.

Tashqi siyosatimizning bosh ustuvor yo'nalishi Markaziy Osiyo mintaqasidir. O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi siyosati mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga, mintaqaviy xavfsizlikning muhim muammolarini hal etishga, shu jumladan, Afg'onistondagi vaziyatni hal qilishga ko'maklashishga qaratilgan. O'zbekiston mintaqaviy savdo-iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash, mintaqaning transport va tranzit infratuzilmasini rivojlantirish, Markaziy Osiyo transchegaraviy daryolarining suv-energetika resurslaridan oqilona va kompleks foydalanish hamda mintaqaning ekologik barqarorligini ta'minlash, chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish jarayonini yakuniga yetkazish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshiradi.

O'zbekiston mintaqa davlatlari bilan do'stona va ahil qo'shniçilik munosabatlarini mustahkamlashdan, ilmiy-texnikaviy va madaniy-gumanitar hamkorlikni rivojlantirishdan, parlamentlar, chegara hududlari, jamoat tashkilotlari va oddiy fuqarolar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirishdan manfaatdor. Shu bilan birga, O'zbekiston respublikasi tashqi siyosatda misli ko'rinmagan darajada olib borayotgan faol islohatlari tufayli hatto ko'p davlatlar tomonidan etirof etilgan, bunga yorqin misol qilib Malayziyani keltirish mumkin. Ya'ni Malayziyaning mashhur "THE New Straits Times" kundalik gazetasida "O'zbekiston tashqi siyosati tinchlik, o'zaro manfaatli munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qilmoqda" sarlavhali maqola e'lon qilindi. Nashrda jahonda kechayotgan murakkab geosiyosiy jarayon, ziddiyatlar, turli inqirozlarga qaramay, O'zbekiston xalqaro munosabatlarning to'laqonli ishtirokchisi sifatida o'z milliy manfaatlarini ilgari surib, tinchliksevar tashqi siyosatni samarali amalga oshirayotgani, yangilangan Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalar, jumladan, mamlakatimiz tinchliksevar tashqi siyosati konstitutsiyaviy asosini takomillashtirayotgani alohida ta'kidlangan.

"O'zbekistonning jahon hamjamiyati, birinchi navbatda, qo'shni davlatlar bilan hamkorlikka, o'zaro yordam, tinchlik va totuvlik asosidagi do'stona munosabatni mustahkamlash va rivojlantirishga intilishi belgilab qo'yilgan, – deb yozadi muallif. – Darhaqiqat, o'zaro manfaatli munosabatni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berilishi orqali mintaqada siyosiy muloqot va o'zaro ishonç mustahkamlandi. Shuningdek, gazetada "Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida

savdo-iqtisodiy aloqalar izchil rivojlanmoqda, 2022 yil yakuni bo'yicha O'zbekistonning mintaqaviy tashqi savdo aylanmasi hajmi 2016 yilga nisbatan 3 barobar oshib, 7,5 milliard dollarni tashkil etdi", – deb yozgan muallif. Materialda, qo'shimcha tarzda, O'zbekistonning 2022-2023 yillarda uchta nufuzli xalqaro tashkilot – Shanxay hamkorlik tashkiloti, Turkiy davlatlar tashkiloti va Iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga raisligi doirasida ko'plab tadbirlar muvaffaqiyatli tashkil etilganiga urg'u berilgan.

“Faol tashqi siyosat O'zbekistonning xalqaro obro'-e'tiborini oshirish barobarida Markaziy Osiyoni barqaror, ulkan imkoniyatga ega jozibali mintaqaga aylantirishga xizmat qilmoqda», deb yozgan “The New Straits Times”.

Yangi O'zbekistonni barpo etishda tashqi siyosatga, dunyodagi olis va yaqin davlatlar bilan do'stona hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Bu borada ichki va tashqi siyosatning o'zaro bog'liq va uyg'un jihatlari haqida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston" nashriga bergan intervyuda alohida ta'kidlab o'tdi. Prezidentimiz shuningdek, O'zbekiston bugun o'zining uzoqni ko'zlagan siyosati bilan mintaqamiz va jahondagi siyosiy jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylangani, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Parlamentlararo Ittifoq, Yevropa Ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Islom hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan mamlakat hamkorligi yangi bosqichga ko'tarilganligi, O'zbekistonning Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo bo'lganligi, Yevroosiyo iqtisodiy hamkorlik ittifoqi huzurida kuzatuvchi maqomini olganligini e'tirof etgan.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi dunyoning 130 dan ortiq davlatlari bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan. Toshkentda 44 ta chet el elchixonalari, 1 ta bosh konsullik, 8 ta faxriy konsullar, 17 ta xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari, 13 ta xorijiy xalqaro hukumatlararo va hukumat tashkilotlari vakolatxonalari, 1 ta diplomatik maqomga ega savdo vakolatxonasi faoliyat ko'rsatmoqda.

Xorijiy mamlakatlarda va xalqaro tashkilotlarda O'zbekiston Respublikasining 55 ta diplomatik va konsullik vakolatxonalari mavjud. O'zbekiston 100 dan ortiq xalqaro tashkilotlarning a'zosi bo'lib, mamlakatimiz turli xil ko'p tomonlama hamkorlik tuzilmalari bilan o'zaro sherikchilik aloqalarini rivojlantiradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan, Harakatlar strategiyasi, turli konstitutsiyaviy qononular, nafaqat mamlakatimizning oqilona siyosati balki, Prezidentimizning foal serqirra tashabuskorligi sababli yangi O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyatining ustuvor vazifalari bajarilishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi, shuningdek, O'zbekistonning xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlarda o'z o'rnini yanada mustahkamlab borayotganligi hamda ular tomonidan keng e'tirof etilayotganligi buning yorqin dalilidir.

References:

1. <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/o-zbekiston-respublikasi-tashqi-siyosati.html>
2. <https://lex.uz/docs/-39149?otherlang=1>
3. https://gov.uz/activity_page/foreign_policy/
4. <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekiston-tashqi-siyosatining-ustuvor-yonalishlari>
5. <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/news/ozbekiston-tashqi-siyosati-tinchlikni-mustahkamlashga-xizmat-qilmoqda>
6. <https://oz.sputniknews.uz/20170503/5324748.html>